

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КРЕАТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

Эльчиева Динара Толубаевна, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент кафедры педагогики и психологии УЗГУМЯ, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития креативности преподавателей высших учебных заведений в условиях трансформации образовательной среды. Обоснована необходимость внедрения инновационных подходов, направленных на формирование креативного педагогического мышления, развитие профессиональной гибкости и способности к генерации новых образовательных решений. Проанализированы современные методы, включая цифровые технологии, геймификацию, проектное обучение и тренинговые формы работы. Представлены результаты обобщения научных подходов и предложена система педагогических условий, способствующих развитию креативности преподавателей.

Современное высшее образование трансформируется под влиянием цифровизации и глобализации, что требует перехода от трансляции знаний к формированию компетенций. В этих условиях традиционные методы обучения теряют эффективность, а креативность преподавателя становится ключевым профессиональным качеством. Она позволяет проектировать инновационную образовательную среду и адаптироваться к стремительным технологическим изменениям.

ЦЕЛЬ: Теоретическое обоснование и разработка практических подходов к развитию креативности преподавателей вузов как необходимого условия повышения качества образовательного процесса в современных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использован системный анализ психолого-педагогической литературы (концепции Дж. Гилфорда, Э. Торранса, М. Чиксентмихайи, А.В. Хуторского), метод классификации факторов развития креативности (личностных, профессиональных, организационных и др.), а также обобщение педагогического опыта применения проектного обучения и тренинговых технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что креативность преподавателя — это интегративное качество, включающее дивергентное мышление и способность к генерации оригинальных идей. Выявлены ключевые факторы её развития: внутренняя мотивация, цифровая грамотность и поддержка академической среды. Определена высокая эффективность проектного метода и тренингов (мозговой штурм, метод «шести шляп») в стимулировании творческого потенциала. Сформулированы рекомендации по внедрению цифровых платформ, кейс-методов и системы совместного обучения (collaborative learning).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие креативности преподавателей является обязательным условием модернизации высшей школы. Системное применение инновационных подходов (цифровизация, геймификация, проекты) позволяет создать гибкую образовательную среду, способствующую подготовке конкурентоспособных специалистов. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение влияния искусственного интеллекта на педагогическое творчество.

Ключевые слова: креативность, преподаватель вуза, инновационные подходы, педагогическая деятельность, цифровые технологии, геймификация, профессиональное развитие, высшее образование.

OLIY TA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.

Elchiyeva Dinara Tolubayevna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zDJTU Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola ta'lim muhitini o'zgartirish sharoitida universitet o'qituvchilarining ijodkorligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganadi. Unda ijodiy pedagogik fikrlashni rivojlantirish, professional moslashuvchanlikni rivojlantirish va yangi ta'lim yechimlarini yaratish qobiliyatiga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish zarurligi asoslanadi. Raqamli texnologiyalar, o'yinlashtirish, loyihaga asoslangan o'qitish va treningga asoslangan o'qitish kabi zamonaviy usullar tahlil qilinadi. Ilmiy yondashuvlar sintezi natijalari taqdim etiladi va o'qituvchi ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradigan pedagogik sharoitlar tizimi taklif etiladi.

Maqolada ta'lim muhitining transformatsiyalashuvi sharoitida oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari kreativligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini ko'rib chiqilgan. Kreativ pedagogik fikrlashni shakllantirish, kasbiy moslashuvchanlikni va yangi ta'limiy yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni joriy etish zaruriyati asoslab berilgan. Raqamli texnologiyalar, geymifikatsiya, loyihaviy ta'lim va trening kabi zamonaviy usullar tahlil qilingan hamda pedagogning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar tizimi taklif etilgan.

MAQSAD: zamonaviy sharoitda ta'lim jarayoni sifatini oshirishning zaruriy sharti sifatida oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari kreativligini rivojlantirishning nazariy asoslarini yaratish va amaliy yondashuvlarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ishda psixologik-pedagogik adabiyotlarning tizimli tahlili (J. Gilford, E. Torrens, M. Chiksentmixayi, A.V. Xutorskiy konsepsiyalari), kreativlikni rivojlantirish omillarini (shaxsiy, kasbiy, tashkiliy va boshqalar) tasniflash metodi, shuningdek, loyihaviy ta'lim va trening texnologiyalarini qo'llash bo'yicha pedagogik tajribalarni umumlashtirish usullaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'qituvchi kreativligi divergent fikrlash va original g'oyalarni yaratish qobiliyatini o'z ichiga oluvchi integrativ sifat ekanligi aniqlangan. Uni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida ichki motivatsiya, raqamli savodxonlik va akademik muhitning qo'llab-quvvatlashi ko'rsatib o'tilgan. Ijodiy salohiyatni rag'batlantirishda loyihaviy metod va treninglarning (aqliy hujum, «oltita qalpoq» metodi) yuqori samaradorligi isbotlangan. Raqamli platformalar, keys-metodlar va hamkorlikda o'qitish (collaborative learning) tizimlarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar shakllantirilgan.

XULOSA: o'qituvchilar kreativligini rivojlantirish oliy ta'limni modernizatsiya qilishning majburiy shartidir. Innovatsion yondashuvlarni tizimli qo'llash raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradigan moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Kelgusi tadqiqotlar sun'iy intellektning pedagogik ijodkorlikka ta'sirini o'rganishga qaratilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, universitet o'qituvchisi, innovatsion yondashuvlar, pedagogik faoliyat, raqamli texnologiyalar, o'yinlashtirish, kasbiy rivojlanish, oliy ta'lim.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN HIGHER EDUCATION FACULTY.

Elchieva Dinara Tolubaevna, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor, Department of Pedagogy and Psychology, UzSWLU, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: This article examines the theoretical and practical aspects of developing the creativity of university teachers in the context of the transformation of the educational environment. It substantiates the need to implement innovative approaches aimed at fostering creative pedagogical thinking, developing professional flexibility, and the ability to generate new educational solutions. Modern methods, including digital technologies, gamification, project-based learning, and training-based learning, are analyzed. The results of a synthesis of scientific approaches are presented and a system of pedagogical conditions conducive to the development of teacher creativity is proposed.

The article examines the theoretical and practical aspects of developing the creativity of higher education faculty in the context of educational environment transformation. It substantiates the need for innovative approaches aimed at forming creative pedagogical thinking, developing professional flexibility, and the ability to generate new educational solutions. Modern methods, including digital technologies, gamification, project-based learning, and training forms of work, are analyzed. A system of pedagogical conditions that contribute to the development of teachers' creative potential is presented.

AIM: to provide a theoretical justification and develop practical approaches for the development of university teachers' creativity as a necessary condition for improving the quality of the educational process in modern conditions.

MATERIALS AND METHODS: the study employs a systematic analysis of psychological and pedagogical literature (concepts by J. Guilford, E. Torrance, M. Csikszentmihalyi, A.V. Khutorskoy), a classification method for creativity development factors (personal, professional, organizational, etc.), and a synthesis of pedagogical experience in implementing project-based learning and training technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: it has been established that teacher creativity is an integrative quality encompassing divergent thinking and the ability to generate original ideas. Key factors for its development were identified: intrinsic motivation, digital literacy, and academic environment support. The high efficiency of the project method and training sessions (brainstorming, the "Six Thinking Hats" method) in stimulating creative potential was determined. Recommendations are formulated for the integration of digital platforms, case methods, and collaborative learning systems.

CONCLUSION: the development of faculty creativity is a mandatory condition for the modernization of higher education. The systematic application of innovative approaches enables the creation of a flexible educational environment that facilitates the training of competitive specialists. Further research may focus on the impact of artificial intelligence on pedagogical creativity.

Keywords: creativity, university teacher, innovative approaches, pedagogical activity, digital technologies, gamification, professional development, higher education

Современная система высшего образования развивается в условиях глубоких структурных и содержательных преобразований, обусловленных процессами цифровизации, глобализации и переходом к компетентностно-ориентированной модели подготовки специалистов. Интеграция информационно-коммуникационных технологий, расширение онлайн-образования, интернационализация академической среды и усиление требований к качеству подготовки выпускников формируют новые вызовы для образовательных учреждений и, прежде всего, для преподавателей вузов. В условиях стремительного обновления знаний и технологий традиционная модель преподавания, основанная преимущественно на трансляции готовой информации, утрачивает свою эффективность. На первый план выходит способность преподавателя к гибкому реагированию на изменения, проектированию образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, а также созданию инновационной образовательной среды. В связи с этим существенно возрастает значение креативности как профессионально значимого качества преподавателя высшей школы. Креативность преподавателя рассматривается не только как индивидуально-психологическая характеристика, но и как интегративное профессиональное качество, включающее способность к генерации оригинальных идей, вариативности педагогических решений, переосмыслению традиционных методов обучения и разработке новых образовательных практик. Именно

креативный преподаватель способен формировать у студентов навыки критического и творческого мышления, что соответствует современным требованиям рынка труда и общества в целом.

Следует отметить, что развитие креативности преподавателей вузов приобретает особую актуальность в контексте внедрения инновационных образовательных технологий, таких как смешанное обучение (blended learning), геймификация, проектно-исследовательская деятельность, цифровые образовательные платформы и искусственный интеллект. Эти технологии требуют от преподавателя не только владения новыми инструментами, но и способности творчески адаптировать их к образовательным целям и задачам.

Креативность преподавателя становится ключевым фактором эффективности образовательного процесса, так как она обеспечивает: гибкость педагогического мышления; способность оперативно адаптироваться к изменениям образовательной среды; разработку и внедрение инновационных образовательных решений; повышение мотивации и вовлечённости обучающихся; формирование у студентов навыков самостоятельного и критического мышления.

Несмотря на значительное количество исследований в области педагогической креативности, проблема разработки эффективных механизмов её развития в системе высшего образования остаётся недостаточно изученной. Особенно это касается практико-ориентированных моделей и технологий, направленных на системное формирование креативного потенциала преподавателей. Таким образом, актуальность данной статьи обусловлена необходимостью теоретического осмысления и практической разработки инновационных подходов к развитию креативности преподавателей высших учебных заведений, способных обеспечить повышение качества образовательного процесса в условиях современных вызовов.

Теоретические основы креативности в педагогике. Проблема креативности занимает одно из центральных мест в современной психолого-педагогической науке, поскольку она связана с развитием личности, способной к инновационной деятельности, самостоятельному мышлению и продуктивному решению профессиональных задач. В условиях модернизации системы высшего образования креативность приобретает статус ключевой профессиональной компетенции преподавателя. В научной литературе креативность трактуется как способность личности к созданию новых идей, нестандартному мышлению и оригинальным решениям, выходящим за рамки традиционных алгоритмов деятельности [1]. При этом креативность рассматривается не только как врождённое качество, но и как развиваемая характеристика, формирующаяся в процессе обучения и профессиональной деятельности.

Существенный вклад в разработку теории креативности внёс Дж. Гилфорд, который впервые выделил креативность как самостоятельный компонент интеллекта. В рамках его концепции креативность связана с дивергентным

мышлением, предполагающим множественность решений одной проблемы. Согласно Дж. Гилфорду, структура креативности включает следующие ключевые характеристики: дивергентное мышление (способность генерировать множество идей); гибкость (умение переключаться между различными способами решения); оригинальность (способность предлагать нестандартные идеи); беглость (скорость продуцирования идей) [2].

Дальнейшее развитие теория креативности получила в работах Э.Торранса, который рассматривал её как процесс, включающий чувствительность к проблемам, выдвижение гипотез, их проверку и модификацию [3]. Торранс подчёркивал важность образовательной среды в развитии креативности, указывая, что соответствующие педагогические условия способны значительно усиливать творческий потенциал личности.

С позиции системного подхода М. Чиксентмихайи креативность определяется как результат взаимодействия трёх компонентов: личности, профессиональной области и социального окружения [4]. Это положение особенно важно для педагогики высшей школы, где креативность преподавателя формируется не только на индивидуальном уровне, но и под влиянием институциональной среды, академической культуры и профессионального сообщества.

В отечественной педагогике креативность рассматривается как интегративное качество личности, включающее когнитивные, мотивационные и деятельностные компоненты. По мнению А.В. Хуторского, креативность преподавателя проявляется в способности к педагогическому конструированию, разработке авторских методик и созданию образовательных инноваций [5].

В педагогическом контексте креативность преподавателя высшей школы проявляется в следующих аспектах: разработке и внедрении новых методов и технологий обучения; адаптации учебных программ с учётом современных требований и индивидуальных особенностей студентов; создании интерактивной, мотивирующей образовательной среды; интеграции междисциплинарных знаний и подходов; использовании цифровых и инновационных инструментов обучения.

Следует подчеркнуть, что креативность преподавателя тесно связана с его профессиональной рефлексией, способностью к саморазвитию и готовностью к экспериментированию. В условиях цифровой трансформации образования особое значение приобретает умение преподавателя сочетать традиционные педагогические подходы с инновационными технологиями, формируя тем самым гибкую и адаптивную образовательную систему. Таким образом, теоретический анализ показывает, что креативность является многокомпонентным и динамичным феноменом, играющим ключевую роль в профессиональной деятельности преподавателя вуза. Её развитие требует создания специальных педагогических условий, направленных на стимулирование творческого мышления, профессиональной активности и инновационной деятельности.

Фактор	Характеристика
Личностный	внутренняя мотивация, открытость новому опыту, готовность к риску, развитое воображение, креативная самооэффективность
Профессиональный	уровень педагогического мастерства, владение современными методиками, опыт инновационной деятельности
Организационный	поддержка со стороны администрации, наличие условий для эксперимента, стимулирование инноваций
Технологический	доступ к цифровым ресурсам, использование ИКТ, цифровая грамотность
Социальный	профессиональное взаимодействие, обмен опытом, участие в научных сообществах

Факторы развития креативности преподавателей вузов. Развитие креативности преподавателей высших учебных заведений представляет собой сложный, многокомпонентный процесс, обусловленный совокупностью

личностных, профессиональных, организационных, технологических и социальных факторов. Их взаимодействие определяет уровень сформированности креативного потенциала и эффективность его реализации в педагогической деятельности. Современные исследования показывают, что креативность не формируется изолированно, а развивается в контексте профессиональной среды и активного взаимодействия субъекта с образовательной системой [1]. В связи с этим целесообразно рассматривать факторы развития креативности как взаимосвязанную систему условий и влияний.

Личностные факторы -ключевую роль в развитии креативности играют личностные характеристики преподавателя. К ним относятся внутренняя мотивация, стремление к саморазвитию, открытость новому опыту, а также толерантность к неопределённости. По мнению Т. Амабиле, именно внутренняя мотивация является основным источником креативной активности личности [2]. Кроме того, важным компонентом является креативная самооэффективность — уверенность преподавателя в своей способности генерировать оригинальные идеи и внедрять их в образовательный процесс.

Профессиональные факторы- профессиональная компетентность преподавателя напрямую влияет на уровень его креативности. Глубокое знание предметной области, владение современными педагогическими технологиями и опыт инновационной деятельности создают основу для творческого преобразования образовательного процесса. Особое значение имеет способность преподавателя к

педагогическому проектированию и рефлексии, что позволяет ему анализировать собственную деятельность и находить новые, более эффективные способы обучения.

Организационные факторы - организационная среда вуза оказывает значительное влияние на развитие креативности преподавателей. Поддержка со стороны администрации, наличие академической свободы, а также стимулирование инновационной деятельности способствуют формированию благоприятного климата для творческой самореализации.

Исследования показывают, что в условиях жёсткой регламентации и отсутствия поддержки креативный потенциал преподавателей значительно снижается [3].

Технологические факторы - в условиях цифровизации образования особую роль приобретают технологические факторы. Доступ к цифровым образовательным платформам, интерактивным инструментам и мультимедийным ресурсам расширяет возможности преподавателя в создании инновационного образовательного контента. Развитие цифровой компетентности становится необходимым условием реализации креативных педагогических идей, позволяя интегрировать новые форматы обучения (онлайн-курсы, виртуальные лаборатории, геймифицированные среды).

Социальные факторы - социальное взаимодействие играет важную роль в развитии креативности преподавателей. Участие в профессиональных сообществах, научных конференциях, междисциплинарных проектах способствует обмену опытом, генерации новых идей и развитию креативного мышления. Коллаборативная деятельность позволяет преподавателям выходить за рамки индивидуального опыта и формировать инновационные подходы на основе коллективного знания.

Таким образом, развитие креативности преподавателей вузов определяется комплексным воздействием различных факторов, среди которых ведущую роль играют личностные и профессиональные компоненты. В то же время организационные, технологические и социальные условия выступают как внешние детерминанты, способствующие или, напротив, ограничивающие проявление креативного потенциала.

Эффективное развитие креативности возможно только при системном подходе, предполагающем создание благоприятной образовательной среды, поддержку инновационной деятельности и развитие профессиональной компетентности преподавателей.

Проектное обучение как средство развития креативности преподавателей. Проектный метод (project-based learning) является одним из наиболее эффективных инновационных подходов, направленных на развитие креативности преподавателей высших учебных заведений. Его сущность заключается в организации образовательного процесса через решение практико-ориентированных задач,

имеющих реальный или приближённый к реальности характер. В отличие от традиционных методов обучения, проектный подход предполагает активную позицию преподавателя как разработчика, организатора и модератора образовательной деятельности. Это требует от него не только профессиональных знаний, но и способности к творческому переосмыслению учебного содержания.

Применение проектного метода позволяет преподавателям: создавать реальные образовательные продукты (учебные кейсы, цифровые курсы, методические разработки); развивать инновационное мышление и способность к педагогическому проектированию; интегрировать междисциплинарные знания; формировать навыки решения нестандартных педагогических задач; адаптировать образовательный процесс под запросы современной образовательной среды.

Особую значимость проектное обучение приобретает в условиях цифровизации образования, когда преподаватели разрабатывают онлайн-курсы, интерактивные задания и мультимедийный контент. Это способствует формированию креативной образовательной среды и повышает качество обучения. Таким образом, проектный метод выступает не только как технология обучения студентов, но и как инструмент профессионального развития преподавателя, стимулирующий его творческую активность и инновационную деятельность.

Тренинговые технологии в развитии креативности преподавателей. Тренинговые технологии являются эффективным средством формирования и развития креативных способностей преподавателей, поскольку они ориентированы на активное вовлечение участников в процесс обучения, развитие их личностного и профессионального потенциала. В отличие от традиционных форм повышения квалификации, тренинги предполагают интерактивное взаимодействие, моделирование профессиональных ситуаций и выполнение практических заданий, направленных на развитие творческого мышления.

Тренинги способствуют: развитию дивергентного мышления, направленного на поиск множества альтернативных решений; формированию креативных навыков, включая генерацию идей, их анализ и трансформацию; развитию гибкости мышления и способности к нестандартному подходу к педагогическим задачам; повышению уверенности в собственной креативной компетенции. Наиболее эффективными являются тренинги, включающие такие методы, как мозговой штурм, кейс-анализ, ролевые игры, метод шести шляп мышления Э. де Боно, а также техники латерального мышления. Следует отметить, что тренинговые технологии создают безопасную образовательную среду, в которой преподаватели могут экспериментировать, пробовать новые идеи и получать обратную связь, что является важным условием развития креативности. Таким образом, проектное обучение и тренинговые технологии являются взаимодополняющими инновационными подходами, направленными на развитие креативности преподавателей вузов. Если проектный метод ориентирован на создание

образовательных продуктов и решение практических задач, то тренинги обеспечивают развитие когнитивных и личностных компонентов креативности. Их комплексное применение позволяет сформировать у преподавателей устойчивую способность к инновационной деятельности и творческому преобразованию образовательного процесса.

На основе проведённого теоретического анализа и обобщения современных научных подходов представляется возможным сформулировать ряд практических рекомендаций, направленных на эффективное развитие креативности преподавателей высших учебных заведений.

1. Внедрение цифровых образовательных платформ.

Целесообразно активно интегрировать в образовательный процесс современные цифровые платформы (LMS, онлайн-курсы, интерактивные сервисы), которые расширяют возможности преподавателя в создании вариативного и персонализированного контента. Использование цифровых инструментов способствует развитию визуального мышления, интерактивности и креативного подхода к подаче учебного материала.

2. Организация и проведение мастер-классов и тренингов.

Рекомендуется систематически проводить мастер-классы, семинары и тренинги, направленные на развитие креативного мышления преподавателей. Особое внимание следует уделять практико-ориентированным форматам, включающим работу с кейсами, мозговые штурмы и моделирование педагогических ситуаций. Такие формы работы позволяют преподавателям обмениваться опытом, осваивать инновационные методы и формировать собственный творческий стиль педагогической деятельности.

3. Развитие collaborative learning (совместного обучения).

Важным направлением является внедрение технологий collaborative learning, предполагающих активное взаимодействие преподавателей между собой и со студентами. Совместная разработка образовательных проектов, участие в междисциплинарных командах и профессиональных сообществах способствует генерации новых идей и развитию креативного потенциала.

4. Использование кейс-методов в педагогической практике.

Кейс-метод (case-study) является эффективным инструментом формирования креативности, так как он ориентирован на анализ реальных или моделируемых ситуаций и поиск альтернативных решений. Применение кейс-методов способствует развитию критического и творческого мышления, а также формированию навыков принятия нестандартных решений в профессиональной деятельности.

5. Создание креативной образовательной среды. Рекомендуется формирование в вузах благоприятной среды, стимулирующей инновационную деятельность преподавателей. Это включает: поддержку инициатив и

экспериментальных проектов; снижение избыточной регламентации; внедрение системы поощрения за креативные педагогические практики; обеспечение доступа к современным ресурсам и технологиям.

6. Развитие системы непрерывного профессионального образования.

Креативность преподавателя требует постоянного обновления знаний и навыков. В связи с этим необходимо развивать программы повышения квалификации, ориентированные на освоение инновационных педагогических технологий и развитие творческого потенциала.

Проведённое исследование показало, что развитие креативности преподавателей высших учебных заведений является одним из ключевых условий модернизации системы высшего образования в условиях глобальных трансформаций. Креативность выступает как интегративное профессиональное качество, обеспечивающее способность преподавателя к инновационной деятельности, гибкому реагированию на изменения и эффективному решению педагогических задач. Анализ теоретических подходов позволил установить, что креативность имеет многокомпонентную структуру и формируется под воздействием совокупности личностных, профессиональных, организационных, технологических и социальных факторов. Особое значение в её развитии имеют инновационные педагогические технологии, включая цифровые инструменты, геймификацию, проектное обучение и тренинговые формы работы. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций, направленных на создание условий для развития креативности преподавателей. Их внедрение способствует повышению качества образовательного процесса, усилению мотивации преподавателей и формированию инновационной образовательной среды.

Таким образом, можно сделать вывод, что системное применение инновационных подходов к развитию креативности преподавателей вузов обеспечивает повышение эффективности образовательной деятельности и способствует подготовке конкурентоспособных специалистов, способных успешно функционировать в условиях современной экономики знаний. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой эмпирических моделей оценки уровня креативности преподавателей, а также с изучением влияния цифровых технологий и искусственного интеллекта на развитие креативного педагогического мышления.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Torrance E.P. Creativity in Education. – New York: Prentice Hall, 1995.
2. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York, 1967.
3. Runco M.A. Creativity: Theories and Themes. – London, 2014.

4. Sternberg R.J. Handbook of Creativity. – Cambridge, 1999.
5. Amabile T.M. Creativity in Context. – Boulder, 1996.
6. Csikszentmihalyi M. Creativity. – New York, 1996.
7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. – М., 2010.
8. Милиева, Муаттар. "Формирование мотивационной сферы студентов." Наука и инновации 1.1 (2024): 256-257.
9. Milieva, M. G. "About psycholinguistics and neurolinguistics of bilingualism." Issues of Science and Education 8 (2018): 20.
10. Milieva, Muattar Gaffarovna. "Increasing Students' Learning Motivation: A Comprehensive Approach." American Journal Of Social Sciences And Humanity Research 5.05 (2025): 92-94.
11. Милиева, Муаттар. "Talabalarda xorijiy tillarni o'rganishdagi motivatsiya va qobiliyatlari." Наука и инновации 1.1 (2024): 306-308.
12. Milieva, Muattar Gaffarovna. "GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD." Academic research in educational sciences 4.TMA Conference (2023): 762-767.
13. Gaffarovna, Miliyeva Muattar. "XORIJIY TILLARNI O 'ZLASHTIRISH KO 'NIKMASI SHAKLANISHINING O 'ZIGA XOS XUSUSUSIYATLARI." O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari (2025): 508-513.
14. Milieva, Muattar Gaffarovna. "Conditions for Successful Monitoring of The Quality of Training and Education." Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals 5.05 (2025): 10-13.